

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. ÉTICA, GLOBALIDAD CRÍTICA Y BIENESTAR HUMANO

II. DIMENSIÓN EPISTÉMICA Y DESARROLLOS CULTURALES

*III. LA EDUCACIÓN EN CONTEXTO INTERCULTURAL Y
DECOLONIAL*

*IV. REPENSAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR: TEORÍAS Y
PRÁCTICAS*

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 99
2021-3
Septiembre-Diciembre

Revista de Filosofía
Vol. 38, N°99, (Sep-Dic) 2021-3, pp. 41 - 48
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Libertad, Derecho a la Diversidad y Crisis Civilizatoria

Freedom, Right to Diversity and Civilization Crisis

Pedro Enrique Villasana López

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8713-8202>

Universidad de los Lagos - Chile

pedro.villasana@ulagos.cl

Miguel Ángel Álvarez Zúñiga

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1857-0605>

Universidad de Las Américas, - Chile

malvarezz@udla.cl

Alessandro Monteverde Sánchez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0172-2921>

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación – Chile

Universidad Adventista de Chile - Chile

amontev@gmail.com

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5635528>

Resumen

La crisis civilizatoria en desarrollo ha puesto en tela de juicio el modelo de la Modernidad Occidental, y abarca todos los ámbitos de la vida en nuestro mundo. En el marco del neoliberalismo prevalente, la Libertad de escoger fines y valores propia del liberalismo del cual se declara sucesor, es objeto de cuestionamientos de facto. En este trabajo intentamos una aproximación crítica al ejercicio del Derecho a la Diversidad como expresión de la Libertad, logrando revelar contradictorios dispositivos que apuntan a la instalación de modelos de relacionamiento autoritarios, como producto de la instrumentalización, mercantilización y cosificación de los Derechos que el neoliberalismo promueve; esto permite diferenciar y deslindar al neoliberalismo de los principios del liberalismo clásico que declara en su impostura.

Palabras clave: liberalismo; neoliberalismo; crisis civilizatoria; Derecho a la Diversidad.

Recibido 15-07-2021 – Aceptado 12-10-2021

Abstract

The developing civilizational crisis has called into question the model of Western Modernity, and encompasses all areas of life in our world. In the framework of the prevailing

neoliberalism, the Freedom to choose ends and values of the liberalism of which it is declared successor, is de facto questioned. In this work we attempt a critical approach to the exercise of the Right to Diversity as an expression of Freedom, managing to reveal contradictory devices that point to the installation of authoritarian relationship models, as a product of the instrumentalization, commodification and reification of Rights that neoliberalism promotes; This makes it possible to differentiate and delimit neoliberalism from the principles of classical liberalism that it declares in its imposture.

Keywords: liberalism; neoliberalism; civilizational crisis; Right to Diversity

De la crisis civilizatoria. Desarrollo o Progreso

Desde mediados del siglo XX la mayoría de las proyecciones ya anunciaban la inminencia de una crisis del modelo civilizatorio, ante la indiferencia e inacción de la Humanidad y sus gobiernos, bien por ignorancia y desinformación, o peor aún, por escepticismo, incapacidad de reaccionar, o ambición ciega. El Informe del Club de Roma: “Los límites del Crecimiento”, y sus actualizaciones de 1991 y 2004, reafirmaron, entre otros, que la civilización industrial había entrado en fase de translimitación, y que los límites naturales al crecimiento habían sido ya traspasados. A pesar de ello, la Modernidad, que como proyecto civilizatorio del crecimiento sin límites, se impone a partir de la expansión colonial europea en 1492 desde la relación de dominación de Occidente sobre no-Occidente, sigue siendo “sostenida” artificialmente; un proyecto genocida de la vida humana y no humana, de destrucción epistemicida de otras civilizaciones (de formas «otras» de conocer, ser y estar en el mundo).¹

La intencionalidad de dominación que atraviesa estructuralmente la racionalidad moderna se ha impuesto hasta hoy, independientemente de su carácter irracional, constituyendo progresivamente una crisis multidimensional de la racionalidad, de la lógica de funcionamiento de las relaciones humanas, los modos de producción, y del Contrato Social. Una racionalidad plagada de “falacias” y presupuestos incompatibles con la Vida. La Humanidad se encuentra en una encrucijada; ya no se trata de cómo seguir progresando, sino de cómo sobrevivir como especie y Naturaleza. Encrucijada para preguntarnos ¿es esto que sufrimos la Modernidad que nos prometieron?^{2,3,4} Los principios y valores que de manera ilusoria le han prestado soporte hasta ahora, como la Libertad, el logro del Bienestar,

¹ VILLASANA LÓPEZ, Pedro. (2020). “De la crisis de los fundamentos, a los fundamentos de una crisis civilizatoria más allá de la Modernidad. COVID 19 como catalizador en Chile”. *Revista Salud y Bienestar Colectivo*, vol. 4 n° 2, 18-28. Recuperado a partir de <https://revistasaludybienestarcolectivo.com/index.php/resbic/article/view/82>

² MÁRQUEZ COVARRUBIA, Humberto. (2009). “Diez rostros De la crisis civilizatoria Del sistema capitalista mundial”. *Problemas del Desarrollo*. vol. 40 n° 159, 168-192.

³ BARTRA, Armando (2013). Crisis civilizatoria y superación del capitalismo. En Raúl Ornelas (coord.), México: UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas.

⁴ ESTERMANN, Josef. (2012). “Crisis civilizatoria y Vivir Bien Una crítica filosófica del modelo capitalista desde el allin kawsay/suma qamaña andino”. *Polis Revista Latinoamericana* n° 33, 16.

los Derechos Humanos, etc. se diluyen en la miseria, la desigualdad, la injusticia y la impunidad que caracterizan las actuales realidades, requiriendo la instalación de modelos de gobierno mundial de corte autoritario para contener los efectos y lograr sostener el modelo civilizatorio en crisis, con el argumento del supuesto colapso y agotamiento de modelos y formas de vida alternas, y la inevitabilidad del *fin de la Historia* ya anunciado por Fukuyama:

“El fin de la historia será un momento muy triste. La lucha por el reconocimiento, la voluntad de arriesgar la propia vida por una meta puramente abstracta, la lucha ideológica a escala mundial que exigía audacia, coraje, imaginación e idealismo, será reemplazada por el cálculo económico, la interminable resolución de problemas técnicos, la preocupación por el medio ambiente, y la satisfacción de las sofisticadas demandas de los consumidores. En el período poshistórico no habrá arte ni filosofía, sólo la perpetua conservación del museo de la historia humana.”⁵

Vivimos una simplificación impuesta del sentido original de la Modernidad, invisibilizando fundamentos que podrían ser incómodos y contradictorios al crecimiento sin límites identificado como Desarrollo, devenido en objetivo central. Reivindicar la Razón por sobre el misticismo-oscurantismo, sentido y tarea del Renacimiento y la Ilustración, sin duda chocaría con la irracionalidad ciega del consumo sin límites; proceso entrópico sin futuro para la Humanidad. Un Desarrollo concebido como el mayor aprovechamiento de los recursos de la naturaleza, incluido el ser humano, para generar crecimiento, ganancias (riqueza); en un proceso que por definición no tendría límites⁶; el Desarrollo se constituye en un fin en sí mismo, la meta, tributando al capital y no al bienestar de la Humanidad.

En contraste, se invisibiliza la noción de Progreso, que podemos entender como el aprovechamiento racional y armónico de la naturaleza de la cual formamos parte, para el logro de una buena vida, ¿Felicidad? ¿Armonía?; el Progreso sería un medio, no la meta, no una concepción digerida y suplantada en la modernidad occidental por la de crecimiento y desarrollo. Se ha naturalizado la *confusión* entre progreso, desarrollo y crecimiento, transmutando estos dos últimos de medios afines en sí mismos, en un proceso que termina por hacer desaparecer los fines, imposibilita su identificación, nos hace olvidar; y en este camino de naturalización, nos conduce a olvidar que hemos olvidado. El pensamiento único representado por el modelo desarrollista se ha inoculado en la sociedad como sentido común. Vivimos un torbellino de consumo y miseria que obnubila la misma posibilidad de mirar y

⁵ Artículo, publicado originalmente en la revista *The National Interest* (verano 1988), basado en una conferencia que el autor dictara en el John M. Olin Center for Inquiry into the Theory and Practice of Democracy de la Universidad de Chicago, EE. UU. Disponible en https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20200110/20200110153125/rev37_fukuyama.pdf

⁶ ABARCA, Karelys (2015). Crecimiento, desarrollo económico y desarrollo humano: significados diferentes, fines complementarios. Disponible en: <https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/crecimiento-desarrollo-economico-y-desarrollo-humano-significados-diferentes-fines->

mirarnos como sujetos de la vida, de identificar y reconocer los bizarros valores y principios de la simulación que vivimos, e imaginar otros posibles horizontes.⁷

Del Liberalismo como promesa al neoliberalismo como realidad

El principio fundamental del Liberalismo clásico de Smith y Locke inicialmente en los siglos XVII y XVIII, y nutrido de los aportes de numerosos pensadores occidentales modernos como Keynes, Walzer y otros, podemos exponerlo de la siguiente manera: *Todo individuo tiene la libertad de escoger sus fines y valores, y disfrutará de la igualdad de oportunidades para realizar sus preferencias, siempre y cuando no coarte la libertad e igualdad de los otros individuos.*^{8,9,10} Proponiendo un Modelo de Sociedad fundado en la libertad y la igualdad de oportunidades, con un Estado garante de estos principios; que buscaría compatibilizar el interés individual y la preservación de la Sociedad; fundado en la libre competencia (Mercado), y centrado en el individuo.

El Liberalismo como un Sistema Social que se identificaría con las libertades individuales y los compromisos colectivos indispensables (las leyes) para el funcionamiento de ambos sistemas, el ser humano y la Sociedad. Compromisos que constituirían (como propiedad emergente) la noción de ciudadanía, y superarían al individualismo como característica incompatible con el funcionamiento del Sistema Social, más no la individualidad, entendida como aquellas propiedades de la parte (el individuo-ciudadano) que pudieran no ser del todo y que representan su autonomía. Es la unidad (como sistema social) en la diversidad de las individualidades de los seres humanos que se constituyen y emergen como ciudadanos en el seno del Sistema Social.¹¹ Sin embargo esta propuesta del liberalismo, con la que estaríamos de acuerdo, desde Smith hasta su *renacimiento* y bautizo formal como neoliberalismo con Thatcher y Reagan a finales del siglo XX, ha experimentado un sinnúmero de modificaciones que nos ponen frente a lo que hoy experimentamos.

La generalizada tendencia de identificar a Smith y Locke como padres del modelo neoliberal colonialista – extractivista del capitalismo salvaje, desconsiderado y brutal,

⁷ VILLASANA LÓPEZ, Pedro. (2020). “De la crisis de los fundamentos, a los fundamentos de una crisis civilizatoria más allá de la Modernidad. COVID 19 como catalizador en Chile”. *Revista Salud y Bienestar Colectivo*, vol. 4 n° 2, 18-28. Recuperado a partir de <https://revistasaludybienestarcolectivo.com/index.php/resbic/article/view/82>

⁸ CURCIO, Pascualina. (2017). *La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela (2012- 2016)*. Disponible en: <http://lalenguatv.com.ve/wpcontent/uploads/2017/03/ManoVisibleMercado.pdf>

⁹ CORTÉS RODAS, Francisco. (2010). En, *Dos ensayos sobre el gobierno civil*. Madrid: Espasa Calpe. El contrato social liberal: John Locke. Co-herencia, vol. 7 n° 13, 99-132. Universidad EAFIT Medellín, Colombia Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77416997005>

¹⁰ VILLASANA, Pedro. (2018). *Resiliencia Neoliberal en América Latina. ¿Cuestión Genética o Fraude Continuo?* En el libro: *De los Estados Larvas a las Mariposas. Escenarios de la Razón Neoliberal en América Latina*. Compilador: César Augusto Palencia Triana. Bogotá: Editorial Institución Universitaria Politécnico Granacolombiano.

¹¹ VILLASANA, Pedro. (2009). “El discurso de la trampa del discurso”. *Acerca del Sentido Histórico del Discurso de la Eficiencia y Eficacia en el Sector Salud en Venezuela*. Caracas: Ediciones de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo.

resulta injusta. El primero que se indignaría ante semejante descripción sería él mismo Smith, que era un profesor de moral y se preocupó por las reglas éticas que limitan y constriñen la conducta de los seres humanos.^{12,13,14}

En el neoliberalismo, el Mercado pasa de ser mecanismo de relacionamiento y objeto de regulación, a instancia reguladora fuera de cualquier instancia de control y de las normas de funcionamiento de la Sociedad Liberal. La suplantación del Estado por “la Mano Invisible del Mercado”, con supuestas capacidades de autoregulación, ha sido el caldo de cultivo para corrupción, monopolios, oligopolios y otras prácticas ventajistas en nuestros países; el célebre “capitalismo salvaje” donde vale todo. Desigualdad, corrupción y muerte. Esto no es casual, ni puede ser catalogado como una “falla” del Mercado. Se asemeja más a una política de recolonización estructurada, impuesta por cualquier medio; de una racionalidad instrumental que se funda en la premisa de que todo lo que está a la mano (incluido el ser humano), es susceptible de convertirse en medio para el logro de los fines que se persigan. Manipulación descarada de los principios liberales. Neocolonialismo puro y duro.

Este es el escenario en que nos preguntamos por el Derecho a la Diversidad. Veamos.

Acerca de la Diversidad en el Liberalismo ..., y en el ¿neoliberalismo?

El Derecho a la Diversidad, que entenderemos como la posibilidad y garantía de vivir en la unidad (como sistema social) en la diversidad de las individualidades de los seres humanos, tiene un evidente espacio de posibilidades para su desarrollo en el marco de “la libertad de escoger fines y valores” que cautela el principio fundamental de la sociedad liberal, más aún al prescribir el respeto que se concreta en el “no coartar la libertad e igualdad de oportunidades de otros individuos”. La reivindicación de las individualidades y diversidades que se pueden manifestar armónicamente en la unidad del sistema social, en el cual la Justicia, la Ley y el Estado garantizan el ejercicio de la diversidad de elección de proyectos de vida por parte de las y los ciudadanos.

Pero, este espacio de posibilidades se va achicando y pervirtiendo de la mano de esta transmutación que la impostura del neoliberalismo impone. La mercantilización de la Vida, la instrumentalización de los Derechos Humanos y del Bienestar como dispositivos de control y Poder, terminan por impedir el ejercicio de la Diversidad como Derecho Humano, en teoría inalienable. El papel que en este proceso juegan los gobiernos nacionales y transnacionales en función de intereses particulares, especialmente económicos, a través de

¹² SEN, Amartya. (2011). “Usos y abusos de Adam Smith”. *Historia de la economía política*, vol. 43 n° 2, 257-271.

¹³ VILLASANA, Pedro. (2018). Resiliencia Neoliberal en América Latina. ¿Cuestión Genética o Fraude Continuo? En el libro: *De los Estados Larvales a las Mariposas. Escenarios de la Razón Neoliberal en América Latina*. Compilador: César Augusto Palencia Triana. Bogotá: Editorial Institución Universitaria Politécnico Granacolombiano.

¹⁴ RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos. (2019). Adam Smith's liberalism. *Rev. Economía austriaca*. <https://doi.org/10.1007/s11138-019-00474-9>

organizaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales y empresariales, y sobre todo *la mano no tan invisible del Mercado*, somete y confina la Libertad a reglas y normas que parecen concebidas para garantizar el sostenimiento de la desigualdad, todo en nombre de la Libertad.

La imposición/naturalización del dilema entre Competencia o Convivencia, en nombre de las leyes del Mercado, consolida en el imaginario colectivo la idea de prevalecer sobre el otro, sujeto sólo a la regla del *vale todo*, en una suerte de síndrome de Estocolmo colectivo, mediante el cual pasamos del control al autocontrol. Competencia homogeneizante en esencia, y que excluye, invisibiliza, y si está a su alcance aniquila lo diverso o diferente. Así, los gobiernos, asumen una postura cómplice, hegemónica y totalitaria que atenta contra la Diversidad, manifestándose en patriarcado, racismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia ..., y otra serie de violaciones, siempre en nombre de la Libertad. Parece necesario resolver las confusiones e imposturas del neoliberalismo para que la Libertad sea posible; y la tarea pareciera ser ¿el re-descubrimiento de la Modernidad y el Liberalismo en su más amplio sentido?, quizás pensando en ¿una remodernización de esta impostura de modernidad a la cual nos han conducido?, o quizás ¿Una transmodernización? ¿Un modelo civilizatorio autónomo, propio?

Algunos horizontes... ¿un mundo más allá del modelo civilizatorio de la Modernidad Occidental en crisis?

Diego de Landa, conocido como el obispo destructor, declaraba: “Hallámosles gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sentían a maravilla y les daba pena”.¹⁵

Esta expresión del colonialismo puro y duro que rechaza y aniquila lo diferente con el afán del control de territorios, riquezas y almas, nos permite contrastar con las nuevas y sofisticadas formas en las cuales se concreta la (en esencia) misma *práctica* en nuestros días. Podemos constatar que con la caída del bloque socialista, la polarización (capitalista - socialista) de la sociedad moderna no devino unificación sino uniformización, de la economía, de la ciencia social... hacia el neoliberalismo. Y posiblemente *debía ser así* pues, ambos “polos” en esencia tributaban al modelo civilizatorio de la Modernidad, con ciertos matices. Sin lucha, sin contienda, sin discusión y sin reflexión; la noción de método, ciencia y realidad social que tiene y presupone la economía de mercado neoliberal se ha estado imponiendo disimuladamente, porque pareciera que el que no está de acuerdo con esta forma de producir conocimiento y de ver el mundo, ya no existe. El pensamiento latinoamericano terminó migrando en su mayoría a corrientes mas o menos sintonizadas con la Modernidad para recibir la bendición de la ciencia y las migajas que los organismos

¹⁵ VILLALOBOS VIATO. Roberto (2014). El obispo destructor. *prensalibre.com*. Disponible en: El obispo destructor – Prensa Libre

internacionales le conceden por su complicidad, esterilizando las propuestas alternativas o disidentes; la consigna del fin de la Historia terminó permeando y determinando la mayor parte de su producción a través de trincheras controladas en las universidades, ONGs, etc.

De acuerdo con Bautista, no bastaría con idear y producir otro/s proyectos civilizatorios o modelos económicos alternos, sean pos-capitalistas, socialistas, comunitarios o transmodernos, sino que, hay que producir los conceptos y categorías con los cuales hacer inteligible, pensable y posible estos otros proyectos civilizatorios. Lo que parece necesario no es quedarnos en el cuestionamiento al capitalismo, al modelo neoliberal o al socialismo real del siglo XX, sino problematizar y criticar la racionalidad que los presupone y les da sentido, para no recaer en lo que siempre criticamos y queremos superar.¹⁶ Tarea pendiente...

Un reto ineludible está en producir conceptos y categorías propios a partir de nuestra propia realidad, nuestra tradición, cultura e historia. Pues los de la ciencia social y la filosofía modernas provenían de problemas que los europeos y norteamericanos modernos querían resolver, no de los nuestros, y su caracterización y análisis de nuestras realidades ha sido siempre parcial y distorsionada, desde un dualismo miope que separa la Madre Naturaleza de la Sociedad, el cuerpo de la Razón, incapaz de hacer el intento de comprender la totalidad, y resignándose a ignorala¹⁷ Nuestras culturas e historias, no occidentales ni modernas, aparecían como incognoscibles y premodernas, o sea inferiores; irrelevantes para la gran ciencia y filosofía. Por eso nuestras universidades no enseñan lo nuestro, sino lo moderno, europeo o norteamericano. Y, de la mano con este binomio superior-inferior, nuevas lógicas de organización de la vida y formas de control del trabajo, recursos y productos, en torno del capital y el mercado mundial suplantando formas ancestrales, la Solidaridad y Buen Vivir, por la lógica de la ganancia y más tarde la competencia. Lo nuestro lo olvidamos... es imposible de vernos en el espejo eurocéntrico. Pero, lo humano y la humanidad son mucho más que la modernidad. Podemos darnos cuenta de ello cuando pensamos la modernidad desde otros horizontes de sentido... ¿Una - otra Epistemología Nuestroamericana?... ¿olvidar el olvido?... ¿Una Epistemología del Sur?

Examinar la transición a paradigmas emergentes o re-emergentes desde las ruinas de la Modernidad, para la construcción de una noción de Diversidad desde el Sur, evidencia tensiones y contradicciones, pero también caminos posibles para la Armonía de la mano de la Solidaridad. El Sur existe y vive, subsumido al Norte colonialista; emerge como territorio (en su sentido amplio) autodefinido de manera soberana desde las contradicciones y

¹⁶ BAUTISTA SEGALÉS, Juan José. 2014. ¿Qué significa pensar «desde» América Latina? Hacia una racionalidad transmoderna y postoccidental. Madrid: Ediciones Akal S.A.

¹⁷ QUIJANO, Anibal. (2000). "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En libro: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas". Edgardo Lander (comp.). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina, 246. Disponible en la World Wide Web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf>

tensiones que lo determinan. De Sousa Santos nos invita a ampliar activamente el presente “uniendo a lo real existente lo que de él fue sustraído por la razón eurocéntrica dominante”, y ampliarlo aún más “uniendo a lo real amplio las posibilidades y expectativas futuras que conlleva”; en una práctica de una Sociología de las Ausencias y de las Emergencias, incorporando y dando vida a lo producido como ausente, y a la esperanza y alternativas en un futuro posible y concreto más allá del Desarrollo impuesto por la Modernidad.¹⁸

Otro mundo y otras Epistemologías del Sur se han venido haciendo presentes como Buen Vivir en las Constituciones de Bolivia, Ecuador y Venezuela, por ejemplo. Nociones de territorio, pluriversidad y vida a contrapelo del colonialismo, ¿frutos de una práctica de Sociología de las Ausencias y Emergencias; de una Epistemología de Nuestro Sur? ...la ruca, el chabono, los códigos, el Popol Vuh. La autenticidad de nuestras reivindicaciones más allá de la discusión de las formas; debemos buscarla en la tensión entre lógicas y racionalidades que se manifiestan y hacen posibles las ausencias y las esperanzas, para no terminar maquillando hegemonías con trazos de emancipación. Una emancipación auténtica que difícilmente tendría lugar en la reproducción de lógicas extractivistas de desarrollo y consumo sin límites de la Modernidad Occidental, hecho que no debemos ni podemos ignorar ingenua o convenientemente. Es necesario un salto, una ruptura epistemológica, enfrentar nuestros miedos producto del colonialismo y la dependencia. ¿Enfrentar y asumir la Incertidumbre...?

Construir una Epistemología del Sur, posible y necesaria, en la cual las nociones vayan emergiendo desde los pueblos, autónomas, pluriversas y protagonistas del proceso de reterritorialización¹⁹ en desarrollo. Constituyéndose como asunto político desde la ruptura epistemológica; recursivamente desde lo vivido; en resistencia, tensión y contradicciones con una Epistemología del Norte colonialista y desterritorializadora. Construir un Contrato Social en el que la Justicia armonice y haga posible las diversidades como Derechos Humanos, y la Ley corrija las desigualdades, pues no empezamos de cero; un contrato que recupere las ausencias e incorpore las emergencias, fundado en conceptos y categorías a partir de nuestra propia realidad, nuestra tradición, cultura e historia.

¹⁸ DE SOUSA SANTOS, Boaventura. (2006). Capítulo I. “La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes”. En publicación: *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires)*”. Disponible en la World Wide Web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/santos/Capitulo%20I.pdf>

¹⁹ HAESBAERT, Rogério. (2013). “Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad”. *Cultura y Representaciones Sociales*. año 8 n°15, 9-42.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 99-3 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en octubre de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org